

Walnoot- en groenteproductie in agroforestrysystemen

Tobi Hallez

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

Walnoten in Agroforestry

De toenemende interesse in lokaal geproduceerde voeding en producten biedt unieke kansen voor de teelt en verwerking van walnoten in België en Nederland. Ondanks de sterke vraag worden de meeste walnoten momenteel nog geïmporteerd. Dat creëert een marktopportunititeit waarin agroforestry een belangrijke rol kan spelen.

De gezonde voedingswaarde van walnoten en hun afgeleide producten maakt ze bijzonder geliefd bij consumenten. Door walnoten te integreren in agroforestry-systemen, zowel silvoarabel (combinatie van bomen en akkerbouw) als silvopastoraal (combinatie van bomen en vee) kunnen landbouwers inspelen op deze vraag, op een ecologisch en economisch verantwoorde manier.

FIGUUR 1. WANUT TREES

Walnotenbomen lenen zich goed voor agroforestry. Ze zijn diepwortelend en, afhankelijk van het ras, blijven ze relatief laag, wat het oogsten vereenvoudigt. Bovendien komen ze pas laat in blad, wat concurrentie met ondergroeïende gewassen voor zonlicht en water aanzienlijk vermindert. Het afgefallen blad breekt snel af en levert een natuurlijke bron van nutriënten en organisch materiaal, wat bijdraagt aan de bodemgezondheid.

De bloeiperiode van walnotenbomen is rasafhankelijk. Door te kiezen voor laat uitlopende rassen die pas eind mei of later bloeien, wordt de schaduwwerking op het gewas nog verder beperkt. Daarnaast daalt het risico op nachtvorstschade in productieve jaren, wat bijdraagt aan een stabielere oogst. Hoewel walnootbomen goed bestand zijn tegen hitte, zijn ze wel gevoelig voor droogte. Ze gedijen het best op rijke, goed doorlatende bodems die zeker niet te nat zijn.

Walnoten en Groenten: Een Doordachte Combinatie in Agroforestry

Het combineren van groenten en bomen in één teeltsysteem perfect mogelijk is, is het toch niet zomaar vanzelfsprekend. Voor een goed werkend agroforestry-systeem is een doordachte planning van boomsoort, raskeuze en gewascombinatie cruciaal om de impact van de bomen op de groenten tot een minimum te beperken.

Walnotenbomen bieden verschillende voordelen binnen dit kader. Ze komen relatief laat in blad en bloei, waardoor ze in het voorjaar minder concurrentie vormen voor licht en water. Ook hun open kruinstructuur en eerder beperkte hoogte zorgen ervoor dat de schaduwdruk meevalt. Daarnaast hebben walnoten grote bladeren die, eens gevallen, minder vervuiling veroorzaken op groenten dan bijvoorbeeld fijne naalden of kleine bladeren. Dit vermindert de nood aan reiniging en verlaagt de kuiskosten bij de oogst.

Bij de keuze van groentesoorten is het belangrijk rekening te houden met de timing van aanplant, de licht- en vochtbehoefte tijdens kritieke groeifases en het oogstmoment. Gewassen die geoogst worden vóór de bladval van de walnootbomen, of die bestand zijn tegen halfschaduw, vormen de beste combinaties. Blad- en wortelgewassen zoals snijbiet, witloof, radijs, rabarber en prei doen het doorgaans goed. Ook sommige koolsoorten (spruiten, boerenkool) en peulvruchten zoals erwten en tuinbonen kunnen zich goed handhaven onder deze omstandigheden. Vruchtgewassen daarentegen zijn vaak gevoeliger voor schaduw en laten sneller kwaliteitsverlies zien, zowel in groei als in uitzicht.

FIGUUR 2: WANUT TREES AND LEEK AT INAGRO TEST FIELD

Hoewel een agroforestry systeem met walnootbomen en groenten technisch goed haalbaar is, blijft de grootschalige toepassing in Vlaanderen voorlopig beperkt. Veel grote groenteproducenten blijven terughoudend vanwege mogelijke negatieve effecten op de gewasopbrengst en de strikte eisen van verwerkende bedrijven en groothandels. Voor kleinere producenten die zich richten op lokale verkoop, korte ketens, zelfpluk of biologische markten, is de situatie anders. Voor hen biedt agroforestry niet alleen ecologische en agronomische voordelen, maar ook een commercieel voordeel. Het systeem ondersteunt duurzame en veerkrachtige landbouw, wat voor veel consumenten een belangrijke meerwaarde is.

Potentieel van Onderbegroeiing

In agroforestry systemen met walnootbomen wordt de nadruk vaak gelegd op de bomen zelf en hun plaats in de boomrijen. Toch biedt ook de ruimte onder en tussen deze bomen, de zogeheten *understory*, heel wat mogelijkheden. Deze laag kan niet alleen bijdragen aan extra productie, maar ook waardevolle ecosystemediensten leveren, zoals het verhogen van biodiversiteit en het ondersteunen van natuurlijke plaag- en ziektebestrijding.

Het benutten van de *understory* met geschikte gewassen maakt het systeem multifunctioneler en economisch aantrekkelijker. Zeker in de eerste jaren, wanneer de walnootbomen nog niet productief zijn, kunnen schaduwtolerante gewassen helpen om inkomsten te genereren en de investeringskosten te verlichten. Zo is rabarber een goed voorbeeld van een robuust gewas dat het relatief goed doet in halfschaduw en vroeg geoogst kan worden.

Ook pompoenen zijn interessant: ze vragen weinig input en kunnen zich goed ontwikkelen in de beschutte zones van de boomrijen, al is het belangrijk om hun expansie onder controle te houden. Verder kunnen kruiden, artisjokken, schaduwminnende bessen (zoals bramen en bosaardbeien) en zelfs eetbare paddenstoelen succesvol geïntegreerd worden.

Door de juiste keuzes te maken voor deze onderlaag kan een agroforestry systeem met walnootbomen niet alleen veerkrachtiger en biodiverser worden, maar ook sneller economisch renderen.

References

Bracke, J., Quataert, P., Tallieu, R., Van Colen, W., Reubens, B., Consortium Agroforestry Vlaanderen, Vincent Turkelboom, Eric Van de Plas, & Jan Van Hellemond. (n.d.). Walnoten en agroforestry. In *Walnoten en agroforestry*.

AF4EU

A groundbreaking initiative that will improve European agriculture and forestry

Get to know more!

www.af4eu.eu